

PARIJ BITIMINING IQLIM O'ZGARISHIGA MOSLASHUV BO'YICHA XALQARO HUQUQIY MAQOMI

Aliyev Azizbek

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15697447>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 19-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Moslashuv mexanizmlari, Parij bitimi, iqlim o'zgarishlari, global baholash, Adaptatsiya jamg'armasi, aholi salomatligi, iqlimga moslashtirish, global harorat o'sishi, issiqxona gazlari.

ABSTRACT

aqolada iqlim o'zgarishiga moslashish masalasida xalqaro moliyaviy mexanizmlar ya'ni Yashil iqlim jamg'armasi, Adaptatsiya jamg'armasining faoliyat yo'nalishlari, vazifa va funksiyalariga e'tibor qaratilgan.

Zamonaviy dunyoda global iqlim o'zgarishi insoniyat oldida turgan eng murakkab va o'zaro bog'liq muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdorining oshishi, global haroratning ko'tarilishi, ekstremal ob-havo hodisalari, suv resurslarining tanqisligi va ekologik muvozanatning buzilishi kabi omillar butun dunyo davlatlarining barqaror taraqqiyotiga tahdid solmoqda. Ana shu sharoitda xalqaro huquqiy maydonda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, iqlim o'zgarishiga moslashish va salbiy oqibatlarni kamaytirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2015-yil 12-dekabrda Parij shahrida qabul qilingan Parij bitimi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda yangi davrni boshlab berdi va xalqaro hamkorlik uchun huquqiy, siyosiy va moliyaviy asos yaratdi.

Parij bitimi o'z mazmun-mohiyati bilan ilgari qabul qilingan ekologik shartnomalardan tubdan farqlanadi. Unda birinchi bor barcha ishtirokchi davlatlar — rivojlangan hamda rivojlanayotgan mamlakatlar — iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda umumiy javobgarlikni o'z zimmalariga olishgan. Bu bitim

1,5–2°C darajadan yuqori bo'lmagan global harorat o'sishini saqlab qolish, atmosferaga chiqadigan issiqxona gazlari miqdorini kamaytirish, moslashuv mexanizmlarini kuchaytirish va iqlim barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. Ayniqsa, milliy belgilangan hissalar (NDCs) orqali har bir davlatning ichki siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'z majburiyatlarini mustaqil belgilashi va xalqaro miqyosda bu majburiyatlar ustidan monitoring olib borilishi Parij bitimini huquqiy va amaliy jihatdan universal tusga keltirdi¹.

Iqlim o'zgarishiga moslashuv masalasi Parij bitimining markaziy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Moslashuv — bu atrof-muhitda yuz berayotgan salbiy o'zgarishlarga ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik jihatdan tayyor bo'lish, ularni yumshatish yoki zararni

¹https://uz.wikipedia.org/wiki/Birlashgan_Millatlar_Tashkilotining_Iqlim_o'zgarishi_bo'yicha_Parij_2015_konferensiya_si

minimallashtirish choralarini o'z ichiga oladi. Parij bitimida iqlim ta'siriga eng ko'p duch keladigan davlatlar, xususan, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun moslashuv strategiyalarini ishlab chiqish va xalqaro yordam ko'rsatish nazarda tutilgan. Bu esa ekologik tenglik, global birdamlik va barqaror taraqqiyot tamoyillariga asoslanadi².

Parij bitimi xalqaro huquq doirasida majburiylik darajasi bo'yicha o'ziga xos formatda tuzilgan. Ya'ni, hujjatning o'zi xalqaro majburiyat hisoblanadi, biroq har bir davlat o'z milliy hissasini mustaqil belgilaydi. Bu model bir tomondan davlatlarga suveren qaror qabul qilish imkonini bersa, boshqa tomondan, xalqaro hamkorlik ruhini mustahkamlaydi. Hujjatning huquqiy maqomi aynan shu jihat orqali xalqaro ekologik huquqda yangi yondashuv — “yumshoq majburiyatlar” (soft obligations) tushunchasini ilgari surdi³.

2015 yil 12 dekabr kuni Parij shahrida 196 ta ishtirokchi davlat tomonidan qabul qilingan Parij bitimi, xalqaro iqlim siyosatining huquqiy asoslarini tubdan yangilagan va yangi davrni boshlab bergan muhim xalqaro hujjat sifatida e'tirof etiladi. Ushbu bitimning huquqiy tabiati, unga asos bo'lgan normativ tamoyillar va BMT Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi asosiy konventsiyasi (UNFCCC) bilan o'zaro aloqadorlik darajasi iqlim huquqi doirasida asosiy mavzulardan biridir. Parij bitimi o'z mohiyatiga ko'ra, konventsiyaning huquqiy davomchisi hisoblanadi, biroq u ixtiyoriylikka asoslangan “milliy hissalar” mexanizmi orqali yangi, moslashuvchan yondashuvni joriy etgan⁴.

Parij bitimining huquqiy tabiatini belgilovchi asos – bu hujjatning xalqaro shartnoma maqomiga ega bo'lishidir. Bitim BMT Ustaviga, 1969 yilgi Vena konventsiyasiga va UNFCCC doirasidagi me'yorlarga mos ravishda tuzilgan bo'lib, ishtirokchi davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinganidan so'ng majburiy huquqiy kuchga ega bo'lgan. Biroq, bu majburiyatlar klassik xalqaro shartnomalardagidek qat'iy cheklovlar shaklida emas, balki davlatlar tomonidan “milliy belgilangan hissalar” (NDCs) ko'rinishida ixtiyoriy ravishda belgilanadi. Shunday qilib, bitim “yumshoq majburiyatlar” (soft obligations) tamoyiliga asoslanadi: davlatlar global maqsadga erishishda harakat qilishi shart, lekin bu harakatlar qanday bo'lishi — ularning ichki siyosati bilan belgilanadi.

Parij bitimi o'z mazmuni bilan BMT Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi asosiy konventsiyasining (1992) normativ va institutsional doirasini to'ldiradi, lekin o'rnini egallamaydi. Aksincha, u UNFCCC asosida qabul qilingan “huquqiy mexanizm” sifatida konventsiyaning tamoyillarini mustahkamlab, ularni amaliy bosqichga olib chiqadi. Masalan, UNFCCCda “umumiy, lekin farqlangan javobgarlik” tamoyili ilgari surilgan bo'lsa, Parij bitimi bu tamoyilni moslashuvchan, har bir davlatning imkoniyatlariga qarab harakat qilish prinsipi orqali yangicha formatda amalga oshiradi. Shuningdek, konventsiyada nazarda tutilgan doimiy konferensiyalar (COP) va yillik yig'ilishlar Parij bitimi ijrosini nazorat qiluvchi asosiy institutsional maydon bo'lib qolmoqda.⁵

Bitimning muhim tarkibiy qismi — bu yillik hisobotlar va monitoring mexanizmlaridir. Ular davlatlar tomonidan qabul qilingan milliy hissalarining ijrosini nazorat qilish, o'zgarishlarni baholash va global natijalarga erishish darajasini aniqlash uchun xizmat qiladi. Parij bitimi bu borada uchta asosiy mexanizmni belgilaydi:

Shaffoflik tizimi – barcha ishtirokchi davlatlar har ikki-yilda bir marta o'z milliy hissalarini bo'yicha amalga oshirilgan harakatlar, erishilgan natijalar, chiqindilar miqdori va

² <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

³ <https://sdgs.un.org/>

⁴ <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

⁵ <https://unfccc.int/topics/transparency>

moliyalashtirish bo'yicha axborot berishga majbur. Ushbu hisobotlar texnik ekspertlar tomonidan baholanadi va xalqaro muhokamaga taqdim etiladi.

Global baholash – har besh-yilda bir marta barcha davlatlar bo'yicha yig'ma tahlil o'tkaziladi. Bu baholash global haroratni 1,5–2°C doirasida ushlab turishdagi umumiy progressni ko'rsatadi.

Monitoring va ekspert tizimi – bitim ijrosini xalqaro miqyosda monitoring qilish uchun ixtisoslashgan ilmiy va texnik guruhlar faoliyat yuritadi. Bu guruhlar davlatlar hisobotlarini baholaydi va aniqlangan kamchiliklarni xalqaro darajada muhokama qiladi.

Mazkur tizim iqlim siyosatida javobgarlik, shaffoflik va bilimga asoslangan yondashuvning kuchayishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, bu mexanizmlar davlatlar o'rtasida ishonchni mustahkamlash, tajriba almashish va milliy siyosatlarni yanada mukammallashtirish imkonini beradi.

Bitimning huquqiy asosi uning xalqaro shartnoma maqomidadir. U Vena konvensiyasining shartnoma tuzish va ratifikatsiya qilish tamoyillariga asoslanadi. Shu bilan birga, bitimda qatnashuvchi har bir davlat, hujjatga qo'shilganidan so'ng, unda belgilangan asosiy yo'nalishlarga mos ravishda o'z harakat dasturini ishlab chiqish huquqiga ega. Bu yondashuv nafaqat normativ majburiyatlar, balki strategik moslashuv tamoyillarini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Bitimdagi normalar davlatlararo tenglik, o'zini boshqarish va doimiy hamkorlik ruhida shakllantirilgan bo'lib, xalqaro ekologik huquqda yangilik sifatida qaraladi.

Ayniqsa, hujjatda moslashuv konsepsiyasining o'rni alohida ahamiyatga ega. Parij bitimi ekologik xavflarni faqat oldini olish bilan cheklanmaydi, balki yuzaga kelgan salbiy ta'sirlar oqibatlarini yengillashtirish, sharoitga moslashish va xavf ostidagi guruhlarni himoya qilishni ham maqsad qiladi. Bu yondashuvda iqlimga chidamli infratuzilma yaratish, atrof-muhitdagi beqarorlikka javoban barqaror boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va mahalliy darajadagi ekologik chidamlilikni oshirish kabi vositalar mavjud. Bu choralarning amalga oshirilishi huquqiy jihatdan milliy siyosatlarning ekologik siyosat bilan uzviy bog'lanishini talab etadi.

Huquqiy mexanizmlardan tashqari, bitimda moslashuv choralari iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ayniqsa kam rivojlangan va xavf ostidagi mamlakatlarga nisbatan adolatli yondashuvni ta'minlash zarurligi ham ta'kidlanadi. Shu asosda moliyalashtirishga doir tamoyillar ishlab chiqilgan bo'lib, ular ekologik ehtiyojlar, iqlim tahdidiga chidamlilik darajasi va mamlakatlarning iqtisodiy imkoniyatlari asosida belgilanadi. Bu orqali global moliyaviy resurslardan foydalanishda adolatli taqsimotni huquqiy jihatdan asoslash ko'zda tutilgan.

Bitimda moliyaviy yondashuvlar markazida rivojlangan davlatlarning ekologik ta'sirini kamaytirish bilan birga, ekologik jihatdan zaif davlatlarga moliyaviy yordam ko'rsatish majburiyati turadi. Bu yordam bevosita mablag' ajratish, texnologiyalarni yetkazib berish, iqlim xavfi monitoringini yuritish va mahalliy loyiha tashabbuslarini moliyalashtirish orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, ushbu mablag'lar ustidan xalqaro darajada ochiq monitoring yuritiladi va har bir yordamning samarasi baholanadi. Moliyalashtirishda muhim tamoyillardan biri – bu “yo'qotish va zararlar” kompensatsiyasidir. Ya'ni, tabiatdagi muqarrar o'zgarishlar natijasida zarar ko'rgan davlatlar va aholi qatlamlariga global iqlim tizimi doirasida kompensatsiya ajratilishi ko'zda tutilgan.

Shuningdek, Parij bitimi orqali moliyaviy resurslarni jalb etish jarayoni nafaqat davlatlararo, balki xalqaro moliyaviy institutlar, banklar, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati subyektlarini

ham qamrab oladi. Bu mexanizm iqlim siyosatida ko'p tomonlama ishtirokni mustahkamlab, davlatlar o'rtasida barqaror sheriklik munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi⁶.

Global iqlim o'zgarishi insoniyatga ta'sir etuvchi eng jiddiy ekologik muammolardan biri sifatida tobora kuchayib borayotgan bir paytda, ushbu jarayonga moslashish xalqaro iqlim siyosatining ajralmas qismi sifatida shakllanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzurida tuzilgan xalqaro huquqiy hujjatlar, jumladan Parij bitimi doirasida davlatlarning faqat iqlimga salbiy ta'sirni kamaytirish emas, balki iqlim o'zgarishining mavjud va kelajakdagi oqibatlariga moslashish choralarini ishlab chiqishi ham asosiy majburiyat sifatida e'tirof etilgan. Bu yondashuv iqlimga nisbatan faollikni faqat zararni oldini olish bilan emas, balki mavjud holatni inobatga olgan holda yashash va rivojlanishga moslashish strategiyalarini ishlab chiqishga yo'naltiradi.

Moslashuv choralariga oid majburiyatlar har bir davlatdan o'zining iqlim tahdidlariga nisbatan tayyorgarlik darajasini oshirishni talab qiladi. Bu tayyorgarlik huquqiy, institutsional va texnik vositalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, davlatlar:

iqlim xavfiga taalluqli sektoral baholashlar (suv, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, transport)ni yuritishi;

milliy moslashuv strategiyalarini ishlab chiqib, qonunchilik hujjatlariga integratsiya qilishi;

mahalliy darajada barqarorlikni ta'minlovchi infratuzilmalarni modernizatsiya qilishi;

iqlimga chidamli texnologiyalarni amaliyotga joriy qilishi lozim.

Ushbu majburiyatlar ko'proq ma'lumot almashinuvi, texnik yordam va xalqaro hamkorlik orqali bajarilishi zarur bo'lgan kompleks harakatlar tizimiga aylangan. Bundan tashqari, har bir davlat xalqaro hisobotlar orqali o'z harakatlarini muntazam e'lon qilishi ham shaffoflik va javobgarlik tamoyillarini kuchaytiradi.

Ayniqsa, iqlim o'zgarishidan eng ko'p aziyat chekayotgan zaif mamlakatlar — kichik orol davlatlari, qurg'oqchil mintaqalarda joylashgan davlatlar va kam daromadli iqtisodiy tizimlarga ega mamlakatlar — uchun alohida yordam mexanizmlari ishlab chiqilgan. Bu davlatlar ko'pincha tabiiy resurslarga tobe, iqlim xavfiga juda sezgir, texnologik tayyorgarligi past va moliyaviy salohiyati cheklangan bo'ladi. Shu bois ularni iqlim o'zgarishiga moslashtirish nafaqat mahalliy, balki xalqaro majburiyat sifatida qaraladi.

Zaif davlatlar uchun ishlab chiqilgan maxsus mexanizmlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Adaptatsiya jamg'armalari – BMT tizimidagi moliyaviy institutlar orqali iqlimga moslashish loyihalarini bevosita moliyalashtiradi. Ushbu jamg'armalarning afzalligi shundaki, ular zaif davlatlarga murakkab kredit shartlarisiz, bevosita grantlar ko'rinishida yordam ko'rsatadi.

Texnologik transfer dasturlari – rivojlangan davlatlar tomonidan ilg'or texnologiyalarni zaif mamlakatlarga yetkazish mexanizmlarini yaratadi. Masalan, orol davlatlarda dengiz toshqinlarining oldini olish uchun sun'iy to'siqlar, erta ogohlantirish tizimlari, suv resurslarini tejovchi texnologiyalar joriy etiladi.

Imkoniyatlar yaratish dasturlari – iqlimga oid masalalarda kadrlar tayyorlash, ilmiy salohiyatni oshirish, muvofiqlashtiruvchi institutlar tashkil etish orqali zaif davlatlarning ichki boshqaruv imkoniyatlarini kuchaytirishga qaratilgan.

⁶ <https://eco.gov.uz/>

Yo'qotish va zararlar mexanizmi – bu iqlim o'zgarishi tufayli yuz berayotgan qaytarib bo'lmayotgan yo'qotishlar, masalan, yer maydonining suv ostida qolishi, biologik resurslarning nobud bo'lishi kabi holatlar uchun kompensatsiya ko'rinishida yordam beruvchi mexanizmdir.

Moslashuv bo'yicha global tarmoq – davlatlar o'rtasida moslashuv strategiyalarini baham ko'rish, ilg'or tajribalarni almashish va hamkorlikni rivojlantirishni maqsad qilgan tarmoq bo'lib, u zaif davlatlar uchun intellektual yordam vositasi sifatida xizmat qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ushbu yordamlar faqat tashqi resurslarga bog'liq emas. Zaif davlatlarning o'zi ham mahalliy ekologik siyosatni mustahkamlash, aholining iqlim savodxonligini oshirish va sog'lom boshqaruv tizimini yaratish orqali xalqaro ko'makdan samarali foydalanishi kerak. Zero, moslashuv – bu faqat muhofaza chorasi emas, balki yashash sifati va barqaror rivojlanish garovidir⁷.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Birlashgan_Millatlar_Tashkilotining_Iqlim_o'zgarishi_bo'yi_cha_Parij_2015_konferensiyasi
2. <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience>
3. <https://eco.gov.uz/>
4. <https://unfccc.int/topics/transparency>
5. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>
6. <https://sdgs.un.org/>

INNOVATIVE
ACADEMY

⁷ <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience>